

**К ВОПРОСУ О ЛЕКСИКИ РУССКОГО
И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ**

**Андижанский государственный технический институт старший
преподаватель кафедры "Языки и гуманитарные науки"**

М.Ю.Халикова

Сопоставление языков в современной лингвистике проводится в основном в двух направлениях: теоретическом и лингводидактическом, где пересекаются пути теории и практики. Значительный вклад в разработку теоретических проблем сопоставительного языкознания внесли видные лингвисты Н.А.Богородский, Л.В.Щерба, В.Н.Ярцева и И.А.Бодуэн и др.

Результатом классификации категорий контрастности в целом и на отдельных уровнях языковой системы должна стать выработка оптимальных рекомендаций к преодолению расхождений между родным и изучаемым языками т. е к практическому овладению изучаемого языка. Этот эффект лег в основу другого направления контрастной лингвистики. Получившие в последнее время широкое распространение контрастивно - сопоставительные грамматики, описания языков в учебных целях-пример того, как идеи фундаментальной типологии позволили повысить эффективность обучения иностранным языкам.

В центре внимания исследований, проводящихся в русле этого направления, находится одна из сложнейших проблем теории и практики обучения второму языку вообще и русскому языку в частности, а именно - проблема описания языка в учебных целях.

Научной проблеме русского языка как иностранного в настоящее время уделяется большое внимание, выражающееся в многочисленных изданиях, учебных пособий и словарей. Решение же проблемы русского

языка как средства межнационального общения. Конкретным результатом описания русского языка для национальной школы а первую очередь должно явиться создание учебников, словарей для студентов национальных вузов.

